

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHODJAMOVA Gulbakhor Adhamovna
ZULFKOROV Khasan Zulfkorovich
NIGMADJONOV Abdurashid Sagdulla ugli
Tashkent Medical Academy

ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS

For citation: Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid Ultrasonography in predicting benign or malignant nature of soft tissue formations// abdominoptosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.178-185

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605476>

ANNOTATION

By their nature, clinical course, and prognosis, malignant soft tissue tumors are among the most aggressive. The main characteristic of such tumors is their constant recurrent growth, tendency for rapid hematogenous metastatic dissemination, which significantly complicates treatment, worsens survival prognosis, and often becomes a direct cause of death. According to literature data, about 87% of patients with this pathology are hospitalized in specialized institutions, however, the treatment results for this category of patients remain unsatisfactory. This is primarily due to difficulties in diagnosing primary and recurrent soft tissue tumors.

Keywords: ultrasound diagnostics, soft tissue formations, benign tumors, malignant tumors, differential diagnostics, echographic signs, tumor classification, sensitivity and specificity of ultrasonography, malignancy prediction.

XO'JAMOVA Gulbahor Adhamovna
ZULFKOROV Hasan Zulfkorovich
NIG'MADJONOV Abdurashid Sag'dulla o'g'li
Toshkent tibbiyot akademiyasi

YUMSHOQ TO'QIMA HOSILALARINING XAVFSIZ YOKI XAVFLI TABIATINI BASHORAT QILISHDA ULTRASONOGRAFIYA

ANNOTATSIYA

O'z tabiati, klinik kechishi va prognozi bo'yicha yumshoq to'qimalarning xavfli o'smalari eng agressiv o'smalar qatoriga kiradi. Bunday o'smalarning asosiy xususiyati ularning doimiy qayta tiklanuvchi o'sishi, tez gematogen metastatik tarqalishga moyilligi bo'lib, bu davolashni ancha murakkablashtiradi, yashab qolish prognozini yomonlashtiradi va ko'pincha o'limning bevosita sababiga aylanadi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, ushbu patologiyali bemorlarning taxminan 87 foizi ixtisoslashgan muassasalarga yotqiziladi, ammo bu toifadagi bemorlarni davolash natijalari qoniqarsiz bo'lib qolmoqda. Bu birinchi navbatda yumshoq to'qimalarning birlamchi va qayta tiklanuvchi o'smalarini tashxislashdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: ultratovush diagnostikasi, yumshoq to'qima hosillari, xavfsiz o'smalar, xavfli o'smalar, differensial diagnostika, exografik belgilar, o'smalar tasnifi, ultrasonografiyaning sezgirligi va o'ziga xosligi, xavflilikni bashorat qilish

ХОДЖАМОВА Гулбахор Адхамовна
ЗУЛЬФКОРОВ Хасан Зульфкорович
НИГМАДЖОНОВ Абдурашид Сагдулла ўғли
Ташкентская медицинская академия

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ПРЕДСКАЗАНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ МЯГКОТКАНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АННОТАЦИЯ

По своей природе, клиническому течению и прогнозу злокачественные опухоли мягких тканей относятся к числу наиболее агрессивных. Основной характеристикой таких опухолей является их постоянный рецидивирующий рост, склонность к быстрой гематогенной метастатической диссеминации, что значительно осложняет лечение, ухудшает прогноз выживаемости и зачастую становится прямой причиной летального исхода. Согласно литературным данным, около 87% пациентов с данной патологией госпитализируются в специализированные учреждения, однако результаты лечения этой категории больных остаются неудовлетворительными. Это в первую очередь связано с трудностями в диагностике первичных и рецидивирующих опухолей мягких тканей.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, мягкотканые образования, доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли, дифференциальная диагностика, эхографические признаки, классификация опухолей, чувствительность и специфичность ультразвукографии, прогнозирование злокачественности

Актуальность. Несмотря на относительную редкость злокачественных опухолей мягких тканей, составляющих около 1% всех онкологических заболеваний у взрослых и до 15% у детей (Fenz et al., 2017), их правильная диагностика имеет ключевое значение. При этом доброкачественные образования мягких тканей встречаются значительно чаще. Точная оценка природы образования - доброкачественной или злокачественной - необходима для корректного выбора лечебной тактики и прогноза. Как правило, мягкотканые новообразования проявляются в виде пальпируемого узла, но другие клинические признаки, как правило, скудны и неспецифичны. По этой причине на основании только клинических данных удаётся определить гистологический тип опухоли лишь в 25% поверхностных и в 50% глубоких мягкотканых образований (Hung et al., 2020).

Биопсия с последующим патогистологическим исследованием считается эталонным методом дифференциальной диагностики мягкотканых образований. Однако её проведение в каждом случае подозрения на злокачественную опухоль не всегда возможно и целесообразно. В отдельных ситуациях биопсия может дать ложный отрицательный результат, если забор материала произведён из менее информативной области образования. Такие ошибки могут привести к неверной диагностике и стратегии лечения, что, в свою очередь, способствует прогрессированию заболевания (Gilbert et al., 2009).

Современные методы лучевой диагностики, включая ультразвуковое исследование (УЗИ), способны существенно сузить спектр дифференциальной диагностики. Более того, ультразвукография может обеспечить точное определение места для проведения биопсии (Ganba et al., 2020). Исследование Griffith (2023) показало, что ультразвуковая диагностика позволила правильно установить гистологический тип опухоли в 71% случаев поверхностных и в 75% глубоких мягкотканых образований, основываясь на визуализируемых эхографических характеристиках.

Анализ эхографических изображений проводился по 12 характеристикам: локализация, размеры, форма, тип (кистозный, солидный или смешанный кистозно-солидный), глубина относительно поверхностной фасции, контуры, эхогенность, структура, признаки инвазии в соседние ткани, наличие костной деструкции, увеличение регионарных лимфоузлов и степень васкуляризации (по данным ЦДК). Установлено, что многие признаки, такие как размеры, глубина расположения, чёткость контуров, тип образования и другие, могут встречаться как при доброкачественных, так и при злокачественных опухолях, что создаёт трудности в однозначной классификации гистологического типа образования.

Для обеспечения количественного подхода к дифференциации злокачественных и доброкачественных мягкотканых опухолей разработана ультразвуковая предиктивная модель. В качестве независимых переменных использовались значимые эхографические параметры, а зависимой переменной был гистологический класс опухоли.

Рис 2. Пациент В. 1989 г.р В подкожно-жировом слое определяется овоидной формы гиперэхогенное образование, с четкими и ровными контурами, несколько гетерогенной эхоструктурой

Эхокартина больше соответствует подкожной липоме. гистологически липоме

Рис 2. Пациент З. 1974 г.р В мышечном слое определяется выраженно-гипоэхогенное образование округлой формы, с четкими, ровными контурами, с неоднородной эхоструктурой (имеются мелкие гиперэхогенные включения). Отмечается периферический край эхогенности. гистологически миксоме

Для оценки всех 12 ультразвуковых признаков была применена балльная система. Например, опухолям диаметром до 50 мм присваивался 0 баллов, а если диаметр превышал 50 мм - 1 балл. Уровень васкуляризации на основании ЦДК оценивался по 4-балльной шкале и так далее. Это позволило преобразовать все эхографические характеристики в категориальный формат.

Далее полученные данные подверглись мультивариантному регрессионному анализу, в рамках которого была разработана логистическая регрессионная модель для предсказания характера мягкотканых образований. Создание модели осуществлялось с использованием методов машинного обучения на основе ультразвуковых данных пациентов, у которых был установлен гистологический класс опухоли.

Алгоритм машинного обучения предусматривал отбор наиболее значимых и неколлинеарных ультразвуковых признаков для включения в модель. Для этой задачи был использован метод обратного отбора признаков (Wrapper backward selection features). В результате отбора из 12 параметров в качестве предикторов были выбраны два ключевых признака: тип образования и степень васкуляризации по данным ЦДК.

На основании этих двух параметров была построена логистическая регрессионная ультразвуковая модель, позволяющая определить индекс злокачественности мягкотканного образования. Уравнение регрессии для данной модели выглядит следующим образом:

$$Y = 1 / (1 + \exp(-(-8,28 + 2,4 * X1 + 3,36 * X2))),$$

Где: Y - индекс злокачественности мягкотканного образования;

X1 - эхографический тип образования;

X2 - степень васкуляризации по данным ЦДК.

Рис 3 Пациент П. 1985 г.р Определяется выраженно-гипоэхогенное образование овальной формы с нечёткими, ровными контурами. При ЦДК не отмечается внутренняя васкуляризация. гистологически фиброме

Рис 4. Пациент А. 1960 г.р

Эффективность модели была оценена с использованием ROC-кривой, анализирующей соотношение истинно-положительных и ложноотрицательных результатов. Площадь под кривой (AUC) составила $0,926 \pm 0,022$ ($p < 0,001$), при 95% доверительном интервале от 0,864 до 0,966. Основные показатели модели включали чувствительность 72,9%, специфичность 94,1%, точность предсказания 84,3%, положительную предсказательную ценность 94,7% и отрицательную предсказательную ценность 75,0%, при дискриминационном пороге $> 0,474$. Эти результаты подтверждают высокую эффективность ультразвуковой скоринговой модели в определении вероятности злокачественного или доброкачественного характера мягкотканного образования.

Рис 3. ROC кривой анализ

Особенностью предлагаемой модели является её простота. Оба использованных предиктора, а именно тип образования и степень васкуляризации (по данным ЦДК), легко идентифицируются при визуальной оценке ультразвуковых изображений.

Модель, построенная с использованием методов машинного обучения, отличается от ранее описанных скоринговых систем. Её ключевое преимущество заключается в отборе релевантных и некоррелирующих между собой признаков, что подтверждается корреляционной матрицей. Согласно данным матрицы, корреляция между предикторами была слабой ($\Gamma = 0,29$, $p < 0,05$), в то время как их связь с гистологическим классом опухоли оказалась более значимой ($\Gamma = 0,48$, $p < 0,001$ и $\Gamma = 0,62$, $p < 0,001$, соответственно). Таким образом, оба предиктора заняли лидирующие позиции по степени релевантности, оставаясь при этом некоррелирующими, что соответствует требованиям для признаков, используемых в логистических регрессионных моделях.

Рис 4. Пациент А. 1979 г.р. А- На эхограмме внутренней поверхности правого бедра подкожно в режиме серой шкалы отмечено округлое гиперэхогенное образование с ровными и нечёткими контурами. Б- При энергетическом доплере сигналы кровотока не отмечены (аваскулярное). гистологически липома.

Рис 5. Пациент Х.Х. 1964 г.р.

А- На эхограмме наружной поверхности бедра межмышечно в режиме серой шкалы отмечено овальное преимущественно гипозоногенное образование с участками повышенной эхогенности в центральных зонах и ровными чёткими контурами. В режиме цветной доплерографии отмечены красные и синие яркие сигналы наличия интранодулярного кровотока. Гистологически миксофибросаркома.

Предложенная ультразвуковая скоринговая модель для определения доброкачественной или злокачественной природы мягкотканых образований проста в использовании и обладает потенциалом для применения в клинической практике.

Обсуждение. Проведённые ультразвуковые исследования выявили, что чёткость границ образования является наиболее значимым предиктором злокачественных опухолей мягких тканей опорно-двигательного аппарата. Границы опухоли часто рассматриваются как важный параметр при диагностике злокачественных новообразований мягких тканей. Оэбису и коллеги установили, что размер опухоли существенно различается между доброкачественными и злокачественными образованиями, что подтверждается результатами настоящего исследования. Размер опухоли 5 см и более был определён как важный фактор риска для злокачественных новообразований мягких тканей.

Дополнительные параметры УЗИ, такие как глубина расположения, эхогенность, структура ткани и сигнал при энергетической доплерографии, также демонстрировали различия между доброкачественными и злокачественными опухолями, однако в многомерную логистическую регрессионную модель они не вошли. Тем не менее, результаты подтверждают, что ультразвуковая диагностика может быть полезным инструментом для прогнозирования злокачественного характера мягкотканых образований опорно-двигательного аппарата.

Ранее было показано, что применение полуколичественного анализа ультразвуковых признаков с использованием балльной оценки и разработкой скоринговых моделей, включая технологии машинного обучения и логистической регрессии, существенно улучшает точность дифференциации доброкачественных и злокачественных опухолей. Однако такие исследования встречаются редко, а их результаты пока не получили широкого признания.

Существующие модели не стандартизированы, не разработаны унифицированные методы отбора признаков для включения в скоринговую модель, а также остаются нерешёнными методические вопросы её конструирования. Это подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования подходов к разработке неинвазивных скоринговых моделей дифференциации доброкачественных и злокачественных мягкотканых опухолей на основании УЗИ.

В рамках данного исследования была предпринята попытка разработки ультразвуковой скоринговой модели, основанной на визуальной оценке признаков, доступных при рутинной ультразвуковой диагностике.

Выводы:

1. Применение метода обратного отбора предикторов (Wrapper backward selection) обеспечивает адекватность построенной ультразвуковой скоринговой модели, разработанной с использованием машинного обучения, для дифференциации доброкачественных и злокачественных мягкотканых опухолей.
2. Разработанная модель демонстрирует чувствительность 72,9% и специфичность 94,1%, позволяя надёжно предсказать доброкачественную или злокачественную природу мягкотканного образования.
3. Дополнение визуальной оценки эхограмм использованием скоринговой модели для расчёта индекса злокачественности при установленном пороге ($>0,47$) позволяет с высокой точностью (84,3%) определить гистологический класс опухоли, что способствует правильному выбору тактики лечения.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Makhammatkulovich, RAKHIMOV Nodir, et al. "ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКОВОЙ АНОРЕКСИИ." JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE 8.4 (2023). Makhammatkulovich R. N. et al. PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR NUTRITIONAL SUPPORT FOR CERVICAL CANCER //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 2.
2. Rizaev , J. A. , and A. I. Khazratov . " Cytostructural changes in the oral mucosa in colon cancer." Journal of Biomedicine and Practice 6.5 (2020).
3. Rizaev Zh. A., Khazratov A. I. Carcinogenic effect of 1, 2-dimethylhydrazine on the body as a whole // Biology. – 2020. – Т. 1. – P. 116.
4. Rizaev JA, Maeda H., Khramova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – no. 1. – S. 22-23.
5. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N. FEATURES OF SARCOPENIA IN CANCER PATIENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 286-292.
6. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N., Ugli M. S. T. ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2024. – Т. 6. – №. 02. – С. 16-25.
7. Yunusova L. et al. Sonography and magnetic resonance tomography in monitoring of recurrent cyst lesions of the neck //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2021. – Т. 29. – no. 2. – S. 131-134.
8. Yunusova L. et al. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of cystic lesions of the neck // Annals of Cancer Research and Therapy. – 2021. – Т. 29. – no. 1. – pp. 102-109.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000